

Politiek onvermogen inzake vermogensbelasting

Leo Stevens

'Want in de politiek is het zo gesteld, dat men de bedoelingen van een ander verklaart, terwijl men de eigen bedoelingen tracht te verbergen. Daarom leiden politieke gesprekken zelden tot begrip; men gebruikt het woord om zijn mening te verbergen.' Met deze verzuchting van Koning Hollewijn schetst Marten Toonder een vlijmscherp beeld van de hypocrisie die het politieke leven van alledag beheerst.

'Belasting naar draagkracht' appelleert aan onze warme solidariteitsgevoelens. Onder invloed van de kil-zakelijke benadering van de calculerende burger is deze notie weliswaar aan slijtage onderhevig, maar als politieke slogan blijft het toch een 'gouwe ouwe'. Dit voor de verdeling van de belastingdruk zo prominente beginsel wordt in brede politieke kring immers opgezogen als Gods woord door een ouderling. Maar evenals het zo vaak gaat met de zondagspreek, blijkt dit idealistische uitgangspunt bij de alledaagse invulling in de praktijk toch een meer aardse dimensie te hebben. De zorgvuldig naar draagkracht vastgestelde progressieve last blijkt in het economische verkeer via het prijsmechanisme te worden afgewenteld of in het rechtsleven door ingenieuze constructies te worden ontweken. Sommigen bewandelen beide trajecten zelfs tegelijkertijd.

De meest botte afwijzing van de evenredige lastenverdeling is die van de belastingvlucht. De belastingplichtige wenst de belastingdruk niet langer te dragen en vertrekt naar het buitenland. In maatschappelijke context kan men daarover klagen en deze houding diskwalificeren door ze te bestempelen als een 'asociale uitvretermentaliteit',

maar daarmee is het probleem niet opgelost. Ook in de fiscaliteit geldt dat de vaandeldrager van het idealisme niet te ver op de muziek mag vooruitlopen. Uitgelokt door het uitdagende België-alternatief waar de vermogensbelasting niet in het heffingsarsenaal is opgenomen, heeft de belastingvlucht onder de vermogende Nederlanders inmiddels zodanige vormen aangenomen, dat dit fenomeen politiek niet langer valt te bagatelliseren. Zoals het water altijd het laagste peil zoekt, zo vloeit vermogen volgens de fiscale natuurwetten naar de plaats waar de belastingdruk het laagst is. Wij dus het water en België het vermogen.

De Hollanders verbazen zich erover dat de Belgen er zulke vreemde verdelingsprincipes op na houden en ondanks de beduidend hogere staatschuld de inkomsten uit vermogen belasten tegen onbegrijpelijk lage 'bevrijdende voorheffingen' (let op de Belgische woordkeus) van 25% en soms zelfs 10%. (Of is de hoge Belgische staatsschuld juist de oorzaak tot invoering van dergelijke aantrekkelijke tarieven?) Maar hoe het ook zij; Nederland heeft door deze uitdagende fiscale raamprostitutie voor de vermogenden een precair probleem. Het roemruchte beschuldigende en moraliserende Hollandse vingertje priemt dan al snel richting België om onze zuiderbuur te kapitelen over deze ongewenste belastingcompetitie. Dit is evenwel niet geheel terecht. Zoals zo vaak geldt ook hier dat er een saillant verschil bestaat tussen het Hollandse 'zeg-gedrag' en 'doe-gedrag'. Voor vele echt vermogenden is het op grond van de 80%-regel gemakkelijk mogelijk wél in het grote koor mee te klagen over de

Prof. Dr. L.G.M. Stevens is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

zware druk van de vermogensbelasting, maar in werkelijkheid betalen zij door de constructie van een nihil-inkomen zelf geen cent. Het is dan ook niet voor niets dat de commotie rond de vermogensbelasting pas echt op gang is gekomen toen plannen werden aangekondigd de bestaande 80%-regel zodanig bij te stellen dat oneigenlijk gebruik niet langer mogelijk zou zijn.

Wat is dan politieke wijsheid? Men zoekt een fiscaal hoogleraar die bereid is over dit probleem te rapporteren. Na de inventariserende studie van professor Juch over de omvang van de fiscale emigratie, heb ik mij over het probleem mogen buigen ter wille van een door de fiscale woordvoerders van de coalitiepartijen beoogd initiatiefwetsvoorstel. Deze werkzaamheid heeft mij op leerrijke manier geconfronteerd met de eigen wetmatigheden van de fiscale politiek. Kernpunt van mijn rapportage was de constatering dat de vermogensbelasting haar functie als draagkrachtheffing geheel of nagenoeg geheel heeft verloren. Een zwakke rechtvaardiging voor haar bestaan kan worden ontleend aan het feit dat zij moet dienen als compensatie voor het te gebrekkige inkomensbegrip van de inkomstenbelasting. In het geldende bronnenstelsel blijft de vermogenswinst immers veelal onbelast. In de loop van de tijd is de inkomstenbelasting door verbreding van het inkomensbegrip evenwel gegroeid in de richting van de vermogenswinstbelasting. Vanwege de daarmee samenhangende verhoging van de effectieve lastendruk op de inkomsten uit vermogen kan de vermogensbelasting noch als zodanig, noch naar haar huidige tariefhoogte worden gerechtvaardigd. De beleidsconclusie kon derhalve moeilijk anders luiden dan dat de heffing van vermogensbelasting als draagkrachtheffing haar bestaansrecht geheel of nagenoeg geheel heeft verloren en derhalve moet worden afgeschaft.

Een wetenschapper kan gemakkelijk voorbijgaan aan de sociaal-politieke reacties die een dergelijk voorstel oproept. Voor een politicus ligt dat veel problematischer met name in een tijd waarin het stelsel van sociale zekerheid onderwerp is van diepinsnijdende bezuinigingsoperaties. Afschaf-

ting van de vermogensbelasting wordt – hoe terecht een dergelijke afschaffing op rechtstheoretische gronden ook moge zijn – geassocieerd met een toename van de besteedbare inkomens in de hoge-inkomensgroepen en met vergroting van de bestaande inkomensongelijkheid. Dit maakt een maatschappelijke aanvaarding er niet eenvoudiger op. Anderzijds stellen rechtsoverwegingen en doelmatigheidsoverwegingen aan elkaar de uiterste grens. Men kan zijn ogen niet sluiten voor het feit dat vermogende burgers 'stemmen met de voeten' en hun heil zoeken bij de zuiderburen.

Aangezien het ook voor de meest kwetsbaren in een samenleving beter is dat een grotere welvaart ongelijk wordt verdeeld, dan dat een ieder in perfect gelijk verdeelde armoede leeft, heb ik – gegeven dit klassieke dilemma tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid – gekozen voor de afschaffing van de vermogensbelasting als de gewenste oplossingsrichting. Ik heb er in mijn rapport voor gekozen de vermogensbelasting niet af te schaffen, maar wel het tarief drastisch te verlagen tot 0,2%. Om kleine-vermogensbezitters niet op te zadelen met de administratieve lasten voor verhoudingsgewijze betrekkelijk lage aanslagen heb ik voorts voorgesteld de bestaande belastingvrije sommen te verdubbelen. Voordeel van deze variant is dat onbelaste vermogenswinsten – zij het op gebrekkige wijze – indirect worden belast. Bijkomend voordeel van deze variant is, dat de opbrengstderving minder groot is dan bij algehele afschaffing het geval zou zijn en zicht blijft bestaan op samenstelling en mutaties van het vermogen. Als nadeel geldt dat het vereenvoudigingsvoordeel van algehele afschaffing niet wordt bereikt. Wel kunnen vanwege het lage tarief verfijningen zoals de kinderaf trek, de interingsvrijstelling en de oudedagsvrijstelling vervallen. Ook de thans bestaande 80%-regel zou dan kunnen worden vereenvoudigd of zelfs kunnen worden afgeschaft.

In het uiteindelijk door Vreugdenhil (CDA) en Vermeend (PvdA) ingediende initiatiefwetsvoorstel is dit advies niet gevolgd. Zij hebben gekozen voor de partiële afschaffingsvariant:

afschaffing van vermogensbelasting over het ondernemingsvermogen. Ze zijn van mening dat lastenverlichting voor het risicodragend vermogen de hoogste prioriteit verdient. Voorts is van belang dat deze variant beduidend goedkoper is dan algehele afschaffing. Hun initiatiefwetsvoorstel heeft een storm van kritiek opgeroepen. Ik deel deze kritiek; enerzijds omdat de indieners een ontwerp hebben ingeleverd dat helaas niet anders kan worden getypeerd dan als fiscaal-technisch broddelwerk, maar anderzijds omdat de politici in hun behoefte om politieke stokpaardjes te berijden in hun wetsvoorstel een onevenwichtigheid hebben geïntroduceerd die afbreuk doet aan de wetenschappelijke argumentatie. Ze gaan geheel voorbij aan het in mijn rapport vermelde bezwaar dat de partiële variant leidt tot ongelijke behandeling van vermogensbezitters mét en zónder ondernemingsvermogen. Als de vermogensbelasting geen rechtvaardigheidsgrond heeft, dient men de consequentie daarvan ten aanzien van alle vermogensbezitters te trekken. Voorts leidt hun partiële variant tot uitvoeringstechnische complicaties, aangezien ondernemings- en niet-ondernemingsvermogen van elkaar moeten worden onderscheiden.

De onevenwichtigheid van het initiatiefwetsvoorstel wordt versterkt doordat de fictieve rendementsregeling voor groeifondsen als belangrijkste dekkingmiddel is gekozen. De commotie rond de fictieve-rendementsheffing vormt een hoofdstuk apart. Vreugdenhil en Vermeend hebben met de wijze waarop zij met deze dekkingvariant zijn omgesprongen de haalbaarheid van de afschaffing of verlaging van de vermogensbelasting geen dienst bewezen. De partiële afschaffingsvariant heeft immers als belangrijk bezwaar dat juist die personen die niet profiteren van de partiële afschaffing van de vermogensbelasting de kosten ervan moeten dragen. Logisch dat deze categorie vermogenden nog nadrukkelijker dan voorheen het België-alternatief zullen overwegen.

De kritiek op de fictieve-rendementsheffing heeft echter ook een kwalijke keerzijde. Aandeelhouders van rentegroeifondsen kunnen hun inkomen in fiscale zin drukken door de ingehouden beleg-

gingsopbrengsten om te zetten in onbelaste koersstijging. Een dergelijke fiscale begunstiging verstoort het gelijkheidsprincipe dat het uitgangspunt van het fiscale inkomensbegrip behoort te zijn. Daarom heb ik in mijn rapport betoogd dat gedacht kan worden aan een aanvullende heffing op basis van een fictief rendement van 2 à 3%. Voordeel van een dergelijke regeling is dat de heffingsgrondslag van de inkomstenbelasting tendeert in de richting van het brede inkomensbegrip dat om draagkrachtredeken is te prefereren. Nadeel is evenwel verbrokkeling van regelgeving en complexiteit in de uitvoering.

Vanuit de kringen van deze fondsbeheerders is er met veel publicitair geweld op gewezen dat de beleggers op deze wijze ten minste nog 35% vennootschapsbelasting betalen en dat de fiscale wetgever de consequentie van de onbelaste vermogensgroei bewust heeft aanvaard. De stellingen zijn weliswaar juist, maar zijn zij ook een rechtvaardiging voor het feit dat vermogenden slechts 35% belasting betalen, terwijl reeds in de laagste inkomensschijf 38% (inkomsten)belasting moet worden opgebracht? In feite is deze kritiek onthutsend onthullend, soms bijna gênant. Wat heeft dit alles nog met een draagkrachtheffing te maken? Maar in de belastingwetgeving gelden soms de wetten van de jungle. De sterkste wint. Het is opmerkelijk hoe snel het kabinet onder de verholen dreiging van versterkte belastingvlucht door de knieën gaat en belooft geen stappen te ondernemen tot belastbaarstelling van de rentegroeifondsen. De wetenschapper ziet om in verwondering.

Een gemiste kans, niet alleen door de initiatiefnemers Vreugdenhil en Vermeend, maar ook door het kabinet. Wat had er meer voor de hand gelegen dan dat het kabinet – mede gelet op het feit dat ook reeds de VVD een initiatiefvoorstel had ingediend – in dit stadium het initiatief weer naar zich toe had getrokken. Het was een prima gelegenheid te komen met een overtuigende eigen variant. De tijd was er rijp voor! Enfin, wie weet?